

CERTIFICATE

◆◆◆ THIS CERTIFICATE IS PROUDLY PRESENTED TO ◆◆◆

O'ZBEKISTONDA TA'LIM-TARBIYA JARAYONIGA INNOVATSION
YONDASHUVLAR.MUAMMO VA YECHIMLAR MAVZUSIDA RESPUBLIKA
ILMIY ONLINE KONFERENSIYASIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Akramov Muxammadjon

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA ISTE'MOLCHILAR HUQUQLARINI SUD ORQALI HIMOYA QILISH

MASOFAVIY SAVDODA ISTE'MOLCHI HUQUQLARINI HIMOYA QILISHNING USULI SIFATIDA

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN
TAQDIRLANADI

2023/IYUN

